

Tingkat Return On Ekuitas Pada UKM Mart Dharma Karya Palembang Periode 2015-2019

Rate Of Return On Equity At UKM Mart Dharma Karya Palembang 2015-2019 Period

Ani Karlina¹⁾, Marieska Lupikawaty²⁾, Desloehal Djumrianti

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*nikarlina7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan kondisi kinerja keuangan pada UKM Mart Dharma Karya Palembang pada Periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan laba rugi selama lima tahun terakhir. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dokumentasi, dan riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan UKM Mart Dharma Karya selama lima tahun terakhir dinilai sangat kurang baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola keuangannya secara efektif berdasarkan rasio profitabilitas yaitu return on ekuitas yang dinilai sangat kurang baik dan terus mengalami penurunan. Adapun upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ekuitas yang dihasilkan dari sisa hasil usaha (SHU) berjalan yaitu dengan menambah anggota baru untuk bergabung ke Koperasi KPRI Dharma Karya Palembang.

Kata Kunci: kinerja keuangan, return on equity, koperasi

Abstract

This study describes the condition of the financial performance of UKM Mart Dharma Karya Palembang in the 2015-2019 period. This study used secondary data in the form of income statements for the last five years. Methods of data collection are carried out by means of interviews, documentary observations, and library research. The results showed that the financial performance of Mart Dharma Karya UKM during the last five years was considered very poor. This shows that the company has not been able to manage its finances effectively based on profitability ratios, namely return on equity which is considered very poor and continues to decline. As for the efforts that must be made by the company to increase the equity generated from the remaining operating results (SHU), namely by adding new members to join the KPRI Dharma Karya Palembang Cooperative.

Keywords: Performance, Return on equity, Cooperative

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Untuk mendapatkan laba atau *profit* Perusahaan harus mampu dalam mengelola modal semaksimal mungkin dengan tujuan untuk memberi kelancaran serta kelangsungan hidup bagi perusahaan. Tingkat profitabilitas “Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi perolehan keuntungan perusahaan”. Menurut Riyanto, (2010:37).

Rasio profitabilitas menurut kasmir (2014:197) yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on equity* (ROE). Rasio ini juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Return on ekuitas merupakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh kuitas yang dimiliki perusahaan.

Pada Tabel 1. terlihat penjualan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sampai pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.27%. dalam hal ini UKM Mart harus dapat menjalankan dan memanfaatkan dana usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan laba tersebut.

Tabel 1. Penjualan dan Laba Rugi UKM Mart Dharma Karya Palembang periode 2015-2019

Komponen	Tahun				
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Penjualan	52.630.112	41.175.738	30.005.403	17.702.584	22.596.028
%Penjualan	-	- 0.21 %	- 0.27%	- 0.41%	0,27%
Laba rugi	858.696	517.814	-1.805. 476	-1.045.480	-474.782
% laba rugi	-	-0.39%	-2.48%	-0.42%	-0.54%

Sumber: UKM Mart Dharma Karya,2020

Laba rugi secara umum terjadi untuk memberi kelancaran serta penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,54%. kelangsungan hidup bagi Koperasi UKM Dalam hal ini UKM Mart harus dapat Mart itu sendiri.

mengelola modal kerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba tersebut dan dengan meningkatkan penjualan untuk mendapatkan laba (*profit*) dengan tujuan

Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka masalah yang akan dibahas dapat

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tingkat return on ekuitas pada UKM Mart Dharma Karya Palembang periode 2015-2019.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Return on ekuitas UKM Mart Dharma Karya Palembang 2015 – 2019.

KAJIAN PUSTAKA **Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Pada rasio-rasio profitabilitas, seluruh pengukuran rasio dapat menunjukkan keadaan yang lebih baik apabila angkanya lebih besar. Sebaliknya menunjukkan keadaan yang semakin jelek jika angka rasionya semakin kecil. Menurut Kasmir (2012:196)

Cara Meningkatkan Penjualan (Sales)

Menurut Horne dan Wachowicz, 2005 berikut ini upaya dalam meningkatkan penjualan diantaranya:

1. Memperluas target pasar

Dalam hal ini kita harus menentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi target pasar, harga sampai bagaimana persaingan di daerah tersebut hal ini berguna sebagai peningkatan penjualan.

2. Meninjau kembali harga produk atau jasa Dalam hal ini kita harus memastikan harga produk yang kita jual dan membandingkan dengan harga produk dipasaran

3. Membuat promosi

Dalam hal ini promosi sangat mempengaruhi minat beli konsumen dengan memberikan promosi akan menarik konsumen untuk membeli produk kita contoh dengan memberikan insentif pembelian peningkatan pelayanan serta diskon *buy one get one*.

4. Menjaga kesetiaan pelanggan Menjaga hubungan baik dengan pelanggan

Return On Ekuitas (ROE)

Return on Equity (ROE), atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

METODOLOGI

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi penelitian pada analisis Rasio profitabilitas yaitu *Return On Ekuitas* (ROE) UKM Mart Dharma Karya periode 2015-2019.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel, menemukan kasualitas dari variabel, menguji teori dan mencari generalisasi dari suatu prediktif (Susanti, 2016)

Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder data primer yang diperoleh dalam wawancara dan dokumentasi dengan pihak UKM Mart Dharma Karya Palembang selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015-2019. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang merupakan laporan keuangan yang telah ditata oleh bagian keuangan Koperasi Usaha Kecil

Menengah (UKM) Mart Dharma Karya Palembang yang telah diaudit serta telah dipublikasikan. berdasarkan catatan-catatan dari perusahaan, buku-buku, literatur yang disusun dan teori yang berhubungan.

**HASIL
Laporan Keuangan UKM Mart
DharmaKarya Palembang**

Dalam menilai kinerja keuangan UKM Mart Dharma karya, data yang diperlukan adalah laporan keuangan periode 2015-2019 yang sudah ditata dan disimpan pada setiap akhir periode, akuntansi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data akan disajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Persentase Penjualan, Laba bersih, Total Aktiva dan Ekuitas UMK Mart Dharma Karya Periode 2015-2019

Komponen	Tahun				
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Penjualan	52.630.112	41.175.738	30.005.403	17.702.584	22.596.028
%Penjualan	-	- 0.21 %	- 0.27%	- 0.41%	0,27%
Laba rugi	858.696	517.814	-1.805.476	-1.045.480	-474.782
% laba rugi	-	-0.39%	-2.48%	-0.42%	-0.54%
Aktiva	229.239.079	209.554.630	195.175.522	188.969.638	183.997.580
% Aktiva	-	-0.08%	-0.06%	-0.03%	-0.02%
Ekuitas SHU tahun berjalan	4.889.079	3.518.558	-4.179.395	-2.194.556	-633.483
% Ekuitas	-	-0.28%	-0.18%	-0,47%	-0,71 %

Sumber: UKM Mart Dharma Karya Palembang, 2020

Pada Tabel 4.1 diatas terlihat persentasi dari penjualan mengalami penurunan secara umum sampai pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,27%. Dalam hal ini perusahaan harus mampu untuk memanfaatkan dana usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan penjualan tersebut.

Terlihat persentase dari laba rugi pada tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan sebesar (0,54%). Dalam hal ini UKM Mart harus mampu mengelolah dan meminimalkan biaya untuk meningkatkan laba tersebut.

Persentase dari total aktiva dari tahun 2015-2019 secara umum mengalami penurunan, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar (0,08%) pada tahun 2017 sebesar (0,06%) pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (0,03%) pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (0,02%). Persentase dari total ekuitas yang di dapat dari sisa hasil usaha berjalan selama 6 tahun mengalami penurunan sebesar (0,28%) pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar (0,18%) pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (0,47%) pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (0,71%)

Tabel 3. Hasil Perhitungan Ratio *Return On Ekuitas*

Tahun	<i>Ratio On Equity</i>	Penurunan/Peningkatan
2015	17.5%	-
2016	14.1%	(3.4%)
2017	(43.1%)	(2.9%)
2018	(47.6%)	(4.5%)
2019	(74.9%)	(27.3%)

Sumber: Data diolah, 2020

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa terjadi penurunan *return on ekuitas* 2016-2019, pada tahun 2016 turun sebesar (3,4%) pada tahun 2017 mengalami peningkatan (29%) pada tahun 2018 sebesar (4,5%) dan pada tahun 2019 sebesar (27,3%)

Gambar 1. *Return On Equity*

Sumber: data diolah dari UKM Mart Dharma Karya, 2020

Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa ROE secara umum mengalami penurunan. *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para perusahaan atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi return yang diperoleh, semakin baik keadaan perusahaan. Nilai *return on equity* pada

perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan total ekuitas dan laba bersih. Untuk itu perusahaan memerlukan pengelolaan modal yang efektif dan efisien sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan return on ekuitas yaitu dengan cara meningkatkan penjualan, diantaranya membuat promosi memperluas target pasar menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

Adapun komponen utama dari ekuitas pada koperasi UKM Mart Dharma Karya yaitu SHU tahun berjalan, untuk meningkatkan ekuitas yaitu dengan cara meningkatkan SHU tahun berjalan, maka upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekuitas dari SHU yaitu dengan mencari anggota baru, adapun mayoritas anggota dari koperasi berprofesi sebagai guru dalam hal ini upaya yang harus dilakukan untuk menarik minat anggota baru salah satunya guru yaitu dengan berkunjung ke sekolah SD, SMP, maupun SMA. Pihak koperasi dapat memberikan informasi mengenai unit-unit usaha koperasi kepada calon anggota baru. Agar mereka memiliki minat untuk bergabung menjadi anggota baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada UKM Mart Dharma Karya Palembang. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan UKM Mart dilihat dari *Return On Equity* kurang baik secara umum mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria rasio industri profitabilitas juga dikatakan sangat kurang baik karena $< 25\%$.

Dalam hal ini ekuitas UKM Mart Dharma Karya dihasilkan dari sisa hasil usaha (SHU) berjalan. Untuk meningkatkan ekuitas yang dihasilkan dari SHU, UKM Mart dapat menambah anggota baru untuk bergabung ke koperasi KPRI Dharma Karya Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Taufik, et al. 2019. *Strategi Meningkatkan profitabilitas pada PT Bank Kertas Raharja cabang Banjarnegara*. Fairvalue: *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan keuangan*. Vol 2. No.1
- Azmy ahmad, et al. 2019. *Effect Of Good Corporate Governance On Company Profitability RE & Property Sector In Indonesia*. *Jurnal Akuntansi/Volume XXIII, No. 01, January 2019: 18-33*.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution Raisa Mutia. 2018. *Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai alat Untuk Menilai kinerja keuangan pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan*.

- Riyanto, bambang, 2010. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, edisi 4 cetakan ketujuh, bpfe, yogyakarta.
- Subagio Putri Mentari Karina. 2017. Analisis Pengelolaan Modal Kerja dalam Upaya Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas (Studi pada PT. Gudang Garam Tbk Periode 2014-2016) *Skripsi* Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung. Alfabeta.
- , 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Susanti Dwi Ayu Ida et al. 2017. *Pengelolaan Modal Kerja dalam meningkatkan Profitabilitas* (Studi Pada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 52 No. 1.